

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И МИРОВЫЕ РЕЙТИНГИ: КАК ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВЛИЯЕТ НА УРОВЕНЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ ДЕТЕЙ

Намазбаева Лола Закировна

(PhD), и.о. доцент факультета «Дошкольного образования» кафедры «Технология
дошкольного образования» ТГПУ имени Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10138101>

Аннотация. В содержании статьи раскрываются особенности формирования познавательных компетенций обучения детей по понятиям защиты окружающей среды. Также автор затрагивает вопрос какими методами дать понятие как беречь природу и воспитывать детей.

Ключевые слова: познавательная компетенция, дошкольник, природа, окружающая среда, образовательный процесс, экологическая культура.

Annotatsiya. Bolalarga atrof - olamni muhofaza qilish tushunchalarini o'rgatish orqali bilish kompetentsiyalarini shakllantirish haqida.

Shuningdek, muallif har xil usullar yordamida bolalarga tabiatni muhofaza qilish tushunchalarini o'rgatish haqida so'z boradi.

Kalit sozlar: bilish kompetentsiya, maktabgacha yoshdagi bola, tabiat, atrof-olam, ta'lim jarayoni, ekologik madaniyat.

Познавательная компетенция – сознательное восприятие окружающего мира и применение полученных знаний, умений, навыков и ценностных установок для решения учебных и практических задач. Для формирования познавательных компетенций обучения детей по понятиям защиты окружающей среды в дошкольном возрасте это сделать: дети особенно восприимчивы, эмоционально отзывчивы, настроены на позитив. Систематическое знакомство с миром природы, познание её взаимосвязей и закономерностей, бережное к ней отношение, ощущение ответственности за окружающий мир.

Можно наблюдать, как часто дети искренне радуются, распутившему цветку или наблюдая за стайкой рыб в аквариуме, но в тоже время способны безжалостно пнуть или рвать незнакомое растения или раздавить муравья. Ответственность родителей и педагогов в этих вопросах очень велика, именно поэтому в последнее время активно заговорили о духовно-нравственных ценностях, где экологическое воспитание является одной из основных составляющих духовного развития человека. И у них надо с детства формировать познавательные компетенции путем обучения детей по понятиям защиты окружающей среды.

В общих чертах процесс познавательного развития, приобретения знаний об окружающем мире непосредственно связан с тем, что знания и опыт не только приобретаются, но и увеличиваются, модифицируются, трансформируются в морально – нравственные императивы. При этом чувственная, эмоциональная сторона представляет собой итог воспитания, поскольку у личности в его процессе закладываются правильные представления об отношениях природы и социума.

Деятельность педагога в процессе экологического образования дошкольников состоит из двух взаимосвязанных процессов: экологического обучения и экологического воспитания, что приводит к формированию у обучающихся познавательно экологической

компетенции, мировоззрения, которое проявляется в различных формах экологической культуры. Предполагается, что познавательно экологические компетенции, усваиваемые в процессе экологического обучения, способствуют формированию экологического сознания, внешним откликом которого является соответствующее поведение.

Для того, чтобы этого достичь, общеобразовательной программе дошкольного образования ставятся следующие основные задачи:

- Понимание ценности природы (природа может существовать без человека, а человек без природной среды - не может);
- Осознание себя как части природы;
- Понимание того, что в природе все взаимосвязано;
- Эмоционально-положительного отношения к окружающему миру;
- Понимание неповторимой красоты природы во все времена года;
- Активной жизненной позиции, любви и бережного отношения к природе и всего живого в ней;
- Осознание того, что состояние здоровья человека зависит от качества окружающей среды;
- Осознание необходимости знать правила поведения в природе и соблюдать их.

Детям необходимо давать знания в доступной для них форме, чтобы побудить дальнейшее познание окружающей среду, развивать познавательно экологические компетенции и воспитывать ребенка.

Подавая детям информацию об окружающей среде, применяется *объяснительно-иллюстративный* метод (рассказ, объяснение, беседа). Рассказы содержат учебные элементы, используется интересный естественный материал. Многие занятия строятся в форме эвристической беседы с проблемными вопросами, задачами, которые решаются во время беседы с детьми. Это дает детям возможность учиться сравнивать, анализировать, использовать имеющиеся знания, развивать логическое мышление.

В работе с детьми необходимо практиковать *наглядность* - это разнообразные иллюстрации, гербарии, альбомы (таблицы, схемы, карты, макеты, фотографии, натуральные природные объекты).

Наблюдение - основной метод ознакомления детей с природой. Это активная форма познания окружающего мира, начальных представлений об объектах и явлениях природы, в результате чего оно может рассматриваться как познавательная деятельность и как метод обучения. Основанное на чувственном восприятии, наблюдение активизирует мыслительную деятельность, позволяет сравнивать и обобщать объекты, делать закономерные выводы.

Для формирования осознанного отношения к природе посредством наблюдения имеет значение деятельность моделирования - ведение календарей природы, отражение в них результатов наблюдений.

Прогулки - повседневная форма работы, где дети, наблюдая, знакомятся с теми признаками объектов природы, явлениями, которые происходят в течение длительного времени.

Экскурсия это - метод учебно-воспитательной работы, позволяющие организовать наблюдение и изучение различных предметов и явлений в естественных условиях. Во время экскурсии дети знакомятся с явлениями природы в их природных взаимосвязях, с

растениями и животными в среде их обитания, с разрушительным воздействием человека на природу.

Затем следует трудовая деятельность детей, осознанная и эмоционально позитивно окрашенная, с элементами самостоятельности. Далее указывается на способность детей к эстетическому восприятию природы, что способствует бережному к ней отношению, при этом особую роль играет художественное слово в его разных формах (литература, живопись, музыка и т.д.), посредством которого искусно выражается отношение к природе, и которое является образцом для подражания.

Основная форма деятельности дошкольника - *дидактические игры* экологического содержания. Игра, одновременно является для него главным способом познания внешнего мира, основным элементом детского развития, в том числе и экологического воспитания. Игра - это творческая и эмоциональная деятельность детей, полна радости, поэтому введение ее в образовательный процесс способствует созданию эмоционального настроения и мотивации экологической деятельности. [1]. Можно использовать, *сюжетно-ролевые игры*, игры с правилами - сюжетно-подвижные, подвижные, настольно-печатные, а также упражнения экологического содержания, которые развивают самостоятельность детей, способствуют приобретению знаний об окружающей действительности.

Очень помогает в закреплении полученных знаний, создании заинтересованности к окружающей среде использования различных викторин, конкурсов, КВН. Проведение воспитательных мероприятий экологического содержания помогает воспитателю расширить эстетическое, познавательное, оздоровительное, практическое значение природы в жизни человека. В экологических праздниках используем фольклорный материал, сказки, поэзии о природе. К проведению праздников привлекаются все дети и их родители, и каждый отдельный человек может проявить себя как индивидуальность. [3].

Организация выставок детских рисунков, иллюстраций к каждой поры года, поделок из природного материала, фотовыставок способствует проявлению активности, творчества детей и родителей, формированию устойчивого интереса к объектам природы, видению прекрасного в обычном.

И, наконец, главным условием успешной работы по защите окружающей среды является естественно-научная осведомленность, экологическая культура педагогов и, что также важно, родителей, для успешного формирования у ребенка основ экологического сознания. Особо следует остановиться на личности педагога в образовательном процессе, поскольку, в первую очередь, дети обучаются, наблюдая поведение взрослого, запечатлевая его поступки и его отношение к возникающей проблеме, поэтому взрослый, компетентный, максимально тактичный, обладающий чувством меры, становится своеобразным образцом. Это самый действенный метод – личный пример, поскольку дети, а особенно дошкольники в высшей степени эмоционально восприимчивы и подражательны.

Сформировать у дошкольников необходимые умения и навыки экологически грамотного и безопасного поведения в природе, а прежде, системы элементарных представлений об окружающей среде и о защите природы. Решению данной задачи способствует использование преимущественно активных методов и форм работы с детьми. [1]

REFERENCES

1. Николаева С.Н. Создание условий для экологического воспитания детей: метод. рекомендации для дошкольных учреждений. М.: Новая школа, 2003
2. Платова А.Г., Ханова Т.Г. Игра как метод экологического воспитания в дошкольном возрасте // Актуальные проблемы дошкольного и начального образования в свете реализации ФГОС: Сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции. Нижний Новгород: НГПУ им. К. Минина. 2016.
3. Рыжова Н. А. Экологическое образование в детском саду: книга для педагогов дошкольных учреждений, преподавателей и студ. пед. ун-тов и колледжей / Рыжова Н. А.; науч. ред. Г.А. Ягодин. - М.Изд. дом «Карапуз», 2001
4. Намазбаева, Л. (2023). СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ И ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. *Европейский международный журнал педагогики*, 3(02), 19-30.
5. Намазбаева, Л. З., & Латипова, Л. С. (2023). ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ РАКУРСЕ ВОСПРИЯТИЯ. *Analysis of world scientific views International Scientific Journal*, 1(4), 84-91.
6. Намазбаева, Л. З. (2023). РОЛЬ ДЕТСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ И ИХ ПОНИМАНИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 4(2), 23-28.
7. Намазбаева, Л. (2022). BOLALARNI TABIAT BILAN TANISHTIRISH USULLARI VA TECHNOLOGIYALAR: Namazbayeva Lola, TN Qori Niyoziy nomidagi O'zbekiston pedagogika fanlari ilmiy-tadqiqot instituti tayanch doktoranti. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (5), 132-140.
8. Садикова, Д. Х., & Калауова, М. С. (2023). РОБОТЫ-ИГРУШКИ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ НА ЗАНЯТИЯХ. *Analysis of world scientific views International Scientific Journal*, 1(5), 5-12.
9. Садикова, Д. Х. (2023). ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ STEAM ТЕХНОЛОГИЙ. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 4(2), 5-11.
10. Садикова Д. К., Мансурова А. М. (2023). Изучение зарубежного опыта применения технологий Steam в дошкольном образовании. *Европейский журнал педагогических инициатив и образовательных практик*, 1(2), 162-167.
11. Садикова Д. К., Солодова Ю. В. (2023). КЛАССИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СЕНСОРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ М. МОНТЕССОРИ В СИСТЕМЕ STEAM EDUCATION.
12. Садикова Д. К. (2023). ОРГАНИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ. *Европейский международный журнал педагогики*, 3(02), 31-35.
13. Садикова, Д. Х. (2023, January). АППЛИКАЦИЯ-СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 2, pp. 87-91).
14. Абзалхановна, С. М. (2023). РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ. *Всемирный вестник социальных наук*, 19, 101-103.
15. Sultansaidova, M. (2023). BO'LAJAK TARBIYACHILARNI KASBGA YO'NALTIRIB O'QITISHDA METODIK TAYYORGARLIKNI

- TAKOMILLASHTIRISH. *Академические исследования в современной науке*, 2(5), 107-109.
16. Tirkashevna, R. Z. (2023). LANDSHAFT DIZAYNI BO 'YICHA TA'LIM: MUAMMOLAR VA TAKLIFLAR. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 4(1), 158-164.
 17. Раджапова, З. Т., & Мирзаева, Г. З. (2023). ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ.(в дошкольных образовательных организациях). *Analysis of world scientific views International Scientific Journal*, 1(4), 70-76.
 18. Раджапова, З. Т., & Мирзаева, Г. З. (2023). ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ.(в дошкольных образовательных организациях). *Analysis of world scientific views International Scientific Journal*, 1(4), 70-76.
 19. Раджапова, З. (2023). Некоторые аспекты повышения творческой компетентности профессорско-преподавательского состава в высших учебных заведениях. *Телематика*, 22(01), 2646-2652.
 20. Tirkashevna, R. Z. (2023). PEDAGOGIK KOMPETENTLIK-SHAXSGA TA'LIM-TARBIYA BERISHNING MUHIM SHARTI. *Science and innovation*, 2(Special Issue 9), 125-128.
 21. Babayeva, D. R., & Ochilova, X. S. (2022, October). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNI NUTQ O 'STIRISH ORQALI MUSTAQIL FIKRLASHGA O 'RGATISH. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 8, pp. 21-23).
 22. Sharipova, G. S., & Madaminjonova, M. S. (2022, April). BASIC CONCEPT IN CLOTHES DESIGN. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 12-15).
 23. Sharipova, G. S. (2022). DISTRIBUTION AND MODERNIZATION OF ADVANCED PEDAGOGICAL PRACTICES IN THE LESSON PROCESS. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS*, 3(06), 12-15.
 24. Akhmedova, N. (2023). EMBROIDERY IN UZBEKISTAN: A RICH HISTORY AND PRACTICAL CRAFTSMANSHIP. *Science and innovation*, 2(C5), 81-84.
 25. Akhmedova, N. E. (2023). People's practical art traditions as the basis for developing the artistic-pedagogical abilities of future art teachers. *Science and innovation*, 2(B4), 701-705.